

UO'K: 631.2.4

SUG'ORMA DEHQONCHILIKDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Abdullayeva Sitora Alisherovna

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti, "Suv resurslaridan foydalanish va melioratsiya" kafedrası o'qituvchisi,

Shomurodova Gulbegim shuxratovna

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti, "Suv resurslaridan foydalanish va melioratsiya" kafedrası o'qituvchisi.

Mirzomurotov Mirshod Farxod o'g'li

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti, Suv xo'jaligi va melioratsiya yo'nalihi 2/2-guruh talabasi.

E-mail: abdullayeva9520@gmail.com

Annotatsiya. O'zbekiston aholi sonining o'sishi va iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida suvga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Respublikamiz yerlarning unumdor qismi sug'oriladigan yerlarga to'g'ri keladi. Ular esa hozirda eskicha sug'orish usulida sug'orib kelinmoqda. Yo'qotishlarni raqamlarda aytadigan bo'lsam, daryodan olinayotgan suvning taxminan 50-60 foizi dalaga, o'simlikka yetib borguncha bug'lanib yo'q bo'lib ketadi. Bundan ko'rinadiki, bu sharoitda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali va tejimli foydalanish, ayniqsa, ekinlarni sug'orishda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish masalasa dolzarbdir.

Kalit so'zlar: Suv, suv istemolchilar uyushmasi, ekin maydon, egat, meliorativ holat, sug'orish usullari.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Аннотация: В связи с ростом населения Узбекистана и бурным развитием экономики потребность в воде увеличивается. Плодородная часть нашей республики принадлежит орошаемым землям. Сейчас их поливают по старому методу орошения. Если говорить о потерях в цифрах, то около 50-60 процентов воды, забираемой из реки, испаряется, не дойдя до полей и растений. Экономное использование актуально, особенно когда речь идет о внедрении водосберегающих технологий при поливе сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: Вода, объединение водопотребителей, пашня, мелиорация земель, способы орошения.

EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES IN IRRIGATED FARMING

Abstract. Due to the growth of the population of Uzbekistan and the rapid development of the economy, the demand for water is increasing. The fertile part of our republic belongs to irrigated lands. They are now being irrigated using the old irrigation method. If I tell the losses in numbers, about 50-60 percent of the water taken from the river evaporates before it reaches the fields and plants.

economical use is relevant, especially when it comes to introducing water-saving technologies in crop irrigation.

Key words: *Water, water consumers' association, arable land, land reclamation, irrigation methods.*

Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohaning o'rnini va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir. Bu borada fermer va dehqon xo'jaligining mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, sug'oriladigan yer maydonlardan oqilona foydalanish ayni paytda zarur hisoblanadi. Sug'oriladigan yer maydonlaridan qanday foydalanishni bilish yer sifatining bardavom bo'lishiga xizmat qiladi. Bunda fermer va dehqon xo'jaliklari avvalo foydalanadigan yer maydonlarining joylashish o'rnini, yer osti suv sathi, foydalanayotgan suv meliorativ holati, ekin turining foydalanilgan yer maydonga moslashuv holati va iqlim ko'rsatkich holatlaridan boxabar bo'lishi kutilgan hosildorlikni amalga oshirishda yordam beradi. Shuningdek ekin maydonlarini sug'orish tizimidan oqilona foydalanish usullarini qo'llash yanada samaradorlikni oshiradi. Ekin dalalarini sug'orishga ishlatiladigan suvdan foydalanishni oqilona bo'lishi uchun fermer va dehqon xo'jaliklari o'z Suv istemolchilari uyushmasi (SIU) bilan suv yetkazib berish to'g'risidagi shartnomaviy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishi va uning shartlariga to'liq amal qilishi hamda suv yetkazib berish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun haqni o'z vaqtida to'lab borilishi lozim. Suv yetkazib berishni to'g'ri tashkil etilishi uchun esa xar bir SUI o'z tasarrufidagi sug'oriladigan maydonlar uchun suvdan foydalanishning aniq rejalarini ishlab chiqqan bo'lishi lozim. Shuningdek, uyushma va fermerlar o'rtasidagi suv oldi berdisi hisob kitobini to'g'ri yo'lga qo'yishi zarur. Buning uchun avvalo uyushma va fermerlarning suv olish quloqlari suv oqimini rostlash va o'lchash inshootlari bilan to'liq jihozlangan bo'lishi shart.

Shu o'rinda aholi tomorqalarini sug'orish uchun olinadigan suvlar xam nazoratsiz qoldirmasligi uchun xar bir fuqorolar yig'inlari SIU bilan xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnoma tuzishlari va mahalla miroblarini tayinlashlari lozim. Mahalla miroblari aholi tomorqalariga olinadigan suvni navbat bilan yetkazib berishni tashkil qilib, o'zboshimchalik bilan suv ochib olish hollarini oldini oladi hamda suvdan samarasiz foydalanishni bartaraf qiladi. Har bir suv istemolchisi (fermerlar) sug'orishdan besh kun oldin SIU ga suv olish uchun yozma talabnoma berishi lozim. Suvdan navbatma-navbat foydalanish suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanishning eng asosiy shartlaridan sanaladi. Xo'jalik hududida kanaldan olinayotgan suvni kichik miqdorlarga bo'lib barchaga bir tekis tarqatib yuborsa, suv shimilishi va bug'lanishi ko'payib, har bir hektarni sug'orish uchun sarflanayotgan suvning umumiy miqdori ko'payib, sug'orish vaqti cho'zilib ketadi. Sug'orish navbat bilan

o'tkazilganda esa, katta miqdordagi suv avval bir dalaga keyin boshqa dalaga keyin boshqa dalaga beriladi.

Natijada sug'orish tez amalga oshiriladi va sug'orish kanallaridagi suv isrofi 30-35 % gacha kamayadi. Ekin maydonlarida suv resurslaridan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish uchun sug'orishning suv tejovchi usullarini qo'llash talab qilinadi. Hozirgi kun amaliyotida quyidagi suv tejovchi usullari mavjud.

Kalta egatlar bilan sug'orish: Bu usulda egatning uzunligi (ikki o'qarik o'rtasidagi masofa) tuproq sharoitidan kelib chiqib 50-60 m qilib belgilanadi. Bunda oqova chiqadigan suv miqdori keskin kamayadi, egatlar butun uzunligi bo'yicha bir tekis namlanishiga erishiladi. Natijada ekin dalasiga berilayotgan suv miqdori 15-20% ga kamayadi.

Egatlar oralatib sug'orish: Bu usulda ekin dalasiga suv egatlar orasidagi har bir ariqdan emas, balki egat oralatib, yani bir ariqdan suv oqizilib, navbatdagi ariq quruq qoldirilgan holda beriladi. Bunda tuproqdan suv bug'lanishi va tuproqqa suv sizilishi keskin kamayadi. Natijada dalani sug'orishga sarflanadigan umumiy suv miqdori 20-25 % gacha kamayadi.

Nishabligi katta bo'lgan yerlarda egatni bir tekis namlanishiga erishish va oqova suv chiqishini kamaytirish uchun egatga avval katta suv sarfi yuboriladi, suv egatning oxiriga yetishi bilan suv sarfi keskin kamaytiriladi, yani suv egatga o'zgaruvchan oqimda yuboriladi. Bunda umumiy suv berish hajmi 15-20% ga kamayadi.

Nishabligi kichik bulgan sug'oriladigan yerlarda esa oqova suv chiqarmaslik uchun egat oxirini to'sib, to'silgan suvni teskari oqizib, egatlar oxirini namlash xam mumkin. Bunda umumiy suv berish hajmi 15-20 % ga kamayadi. Shunday qilib, sug'orishni sifatli bo'lishida o'q ariqlar orasidagi masofa egatlarning uzunligi va egatdagi suvning sarfi alohida rol o'ynaydi. Egat uzunligini dala nishabligi va tuproqning suv shimish xususiyatiga qarab to'g'ri tanlash lozim. Agar egat uzun olinsa, suv uning oxiriga yetib borgunicha, suvning ko'p qismi egatning bosh qismida tuproqqa behudaga singib isrof buladi. Shuning uchun dalaning sharoitidan kelib chiqib suvni yaxshi o'tkazadigan o'tlok va yengil qumoq tuproqlarda g'o'za qator oralg'ida 60 sm bo'lgan dalalarda egatlar uzunligi 50-60, suvni sust shimadigan, og'ir tuproqli yerlarda 60-70, qator oralari 90 sm bo'lgan dalalarda esa 60-70 metrdan oshmasligi kerak. Dalaning bir tekis namlanishi hosildorlikni yuqori bo'lishini taminlaydi. Egatning butun uzunligi bo'yicha tuproqning bir tekis namlanishi hosildorlikni yuqori bo'lishini taminlaydi. Egatning butun uzunligi bo'yicha tuproqning bir tekis namlanishi uchun egatga berilayotgan suv sarfi qumlok tuproqlarda 0,7-0,8 l/s, yengil va o'rta qumloq tuproqlarda 0,3-0,4 l/s va og'ir qumoq va gilli tuproqlarda 0,1-0,2 l/s bo'lishi lozim.

Suvdan oqilona foydalanishda sug'orishni har bir ariqdan emas, balki ariq tashlab olib borish alohida ahamiyatga ega. Bunda sug'orish meyorlari odatda 600-800 m³ miqdorda belgilanadi. Sug'orish sharbat usulida olib borish suvdan samarali foydalanishda muhim rol uynaydi. Sharbat usuli qo'llanilganda go'ng

g'ozani oziqlantiribgina qolmay, balki mulcha vazifasini xam bajaradi. Bunda suvning bug'lanishi va tuproqqa singishi keskin kamayadi. Sharbat usulida sug'orishda xandakdan o'tayotgan suvni go'ng bilan to'liq aralashuviga alohida e'tibor qaratishi lozim. Mulcha sifatida sharbatdan tashqari mavjud eski plyonkalar, qog'oz, somon yoki turli suv o'tlaridan foydalanish mumkin. Ekinlarni sug'orish uchun, noan'anaviy suv resurslaridan. Shu jumladan chiqit, oqova va zovur suvlaridan foydalanish xam sug'orishga ishlatilayotgan suv miqdorini kamaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Ayniqsa, daryo suvlarini yetkazish qiyin bo'lgan hududlarda, shuningdek, yengil va o'rtacha mexanik tarkibli tuproqli maydonlardagi g'allani sug'orishda may oyida zovur suvlaridan bemalol foydalanish mumkin. Bunda zovur suvini tuzlik darajasi 3 g/l. dan yuqori bo'lsa uni daryo chuchuk suvi bilan aralastirib ishlatish tavsiya etiladi. Ekinlarni sug'orishga zovur suvlaridan foydalanish hisobiga sug'orishga ishlatiladigan toza suvlar miqdorini 15-25 % ga kamaytirish mumkin.

Malumki, boshhoqli don ekinlari, jumladan kuzgi bug'doy may oyida sutli pishuv davriga kiradi. Ushbu davr kuzgi bug'doy parvarishida eng masuliyatli davr bo'lib, bu paytda g'allaga oziq moddalar va suvning yetarli darajada yetkazib berilishi mo'l hosil uchun mustahkam zamin yaratadi. Aks xolda, suv yetmasligi oqibatida g'alla donlari puch bo'lib qolishi va hosil tarozi bosmasligi mumkin. Shuning uchun g'allani sutli pishuv (may oyi ichida) davrida sifatli qilib sug'orishga alohida etibor qaratish va masuliyat bilan yondoshish lozim. Ushbu davrda yerning namligidan kelib chiqqan holda kuzgi bug'doyning sug'orish meyorini 700-800 m³/ga miqdorda belgilanishi lozim. Sug'orishni kechayu- kunduz, ayniqsa, kechasi tashkil qilish suvni 10 % gacha tejash imkonini beradi hamda ekinni rivojlanishi uchun mo'tadil mikroiklim sharoitini yaratadi. Sug'orish davomiyligi tuproqning mexanik tarkibi, maydonning nishabligi va sug'orish meyoriga qarab 8-12 soatni tashkil etishi lozim. Maydonning nishabligi katta bo'lgan ayrim hududlarda esa sug'orish davomiyligi 16-18 soatdan oshmasligi kerak. Shunday qilib, ekinlarni sug'orishda suvdan foydalanish oqilona tashkil etilsa, ekin dalasini sug'orish usulini to'g'ri tanlansa va agrotexnik tadbirlar (ayniqsa, kultivatsiya va chopiq) o'z vaqtida o'tkazilsa, eng asosiysi sug'orishga mas'uliyat bilan yondoshilsa, shubhasiz, ko'zlangan hosil yetishtiriladi. Shu bois bu sohada ilmiy va amaliy tadqiqotlarni talab darajasida tashkil etish, ekinlarni sug'orishda yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni sinab ko'rish va keng maydonlarga joriy qilishni taqozo qilmoqda. Mintaqamizda ortib borayotgan suv taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligi va rivojlanishi ko'p jihatdan sug'orish texnologiyalarining samaradorligiga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh. "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4919-son qarori. – Toshkent, 2020 yil 11 dekabr.
2. Mirziyoev Sh. "Paxta xomashyosini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid kechiktirib

- bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4087-son qarori. – Toshkent, 2018 yil 27 dekabr
3. Xorst M.G., Ikramov R.K. “Основные принципы раёнирование орошаемых замел Узбекистана по применимости капелного орошения”//Сборник научных трудов по капелному орошению.//Труды САНИИРИ. Tashkent, 1995.-s.13-24.
 4. Mamatov S. Tomchilatib sug'orish tizimi. SANIIRI–“Mehridaryo” MChJ. Toshkent, 2012. – b. 79.
 5. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
 8. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
 9. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
 10. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
 11. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
 12. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
 13. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
 14. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
 15. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
 16. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
 17. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
 19. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
 20. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.